

**“MEHNAT MIGRATSIYASIDA YOSHLARNING ISHTIROKI VA
UNING IJTIMOYIY OQIBATLARI”****Ahmedova Shaxnozaxon Dilshodbek qizi**

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Milliy universiteti

shahnozahmedova9494@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Migratsiya” fenomeni hozirgi kunda butun dunyo uchun aniq yechimi topilmayotgan muammolardan biri ekanligi, jarayonga jiddiy muammo sifatida qaralishining bosh sababi, uning transmilliy xarakterda ekanligi bilan bog‘liqligi o‘rganilgan. Bu uning qay darajada keng ko‘lamli muammoligi va uning oqibatlarini o‘rganish dolzarbligi yoritilgan. Ayniqsa, yoshlar siyosatiga jiddiy e‘tibor qaratuvchi davlat sifatida esa “migratsiya” jarayonining enersiyasini yoshlar misolida o‘rganish jamiyat uchun ahamiyatli ekanligi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar. Mehnat migratsiyasi, yoshlar, yosh oilalar, begonalashuv, marginalizatsiya, Xalqaro Migratsiya Tashkiloti, globalizatsiya, migratsiya jarayonlari, ijtimoiy oqibat, ta’lim tizimi

Аннотация. В данной статье тот факт, что феномен «Миграция» является одной из проблем, которые сегодня не могут быть обнаружены для всего мира, основная причина, по которой этот процесс рассматривается как серьезная проблема, связан с его транснациональным характером. Это также подчеркивает масштабность этой проблемы и безотлагательность изучения ее последствий. Как страна, уделяющая особое внимание молодежной политике, проанализировано, что обществу важно изучать динамику «миграционного» процесса на примере молодежи.

Ключевые слова. Трудовая миграция, молодежь, молодые семьи, отчуждение, маргинализация, Международная организация по миграции,

глобализация, миграционные процессы, социальные последствия, система образования

Annotation. In this article, the fact that the phenomenon of "Migration" is one of the problems that cannot be found for the whole world today, the main reason why the process is considered as a serious problem, is related to its transnational character. It also highlights the extent to which it is a large-scale problem and the urgency of studying its consequences. As a country that pays particular attention to youth policy, it is analyzed that it is important for the society to study the dynamics of the "migration" process on the example of young people.

Key words. Labor migration, youth, young families, alienation, marginalization, International Organization for Migration, globalization, migration processes, social consequences, education system

Kirish

Bugungi kunda migratsiya jarayonlari ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Globalizatsiya insoniyatni dunyo bo'ylab harakatlanishini juda jadallashtirib yubordi. Shu sababli ham aytishimiz mumkinki, migratsiya jarayonlarini chetlab o'tgan davlatlarning deyarli o'zi qolmadi va mehnat bozori ham globallashib transmilliy ko'rinishga keldi. Shu sababdan bu muammo iqtisodchi, siyosatshunos, demograflar bilan bir qatordan sotsiologlarning ham o'rganish obyektlaridan biriga aylandi. Jamiyatshunos olimlar migratsiya fenomenini turli davrlarga, turli yosh va jins kategoriyalariga qanday ta'sir o'tkazishi, uning natijasida yuzaga keladigan oqibatlarni o'rganishi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [1]. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari qatori O'zbekiston ham juda ko'p ishchi kuchini turli davlatlarga eksport qiluvchi mamlakat ya'ni "jo'natuvchi mamlakat" hisoblanadi. Jo'nab ketuvchilarning katta qismini esa 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimiz tashkil etadi. Bu vaziyatda mutaxassislar tomonidan muammo sifatida qaraladigan masala, jo'nab ketayotga fuqarolarning chet elga mehnat migranti sifatida noqonuniy faoliyat olib borishini bilib turib ketayotganidir. Shu sababli ham ularning

aksariyati shunday rivojlangan davrda ham ekspluatatsiya, ksenofobiya va ayol va qizlarda esa harassment holatlaridan aziyat chekish holatlari juda ko‘p uchraydi.

Asosiy qism

Migratsiya kabi global ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlar bilan bog‘liq jarayonlar va uning natijasida yuzaga kelgan tendensiyalarni va o‘zgaruvchan demografiyani tushunish bizga o‘z-o‘zidan bu boradagi kelajakdagi muammolarni oldindan ko‘ra olish, tahlil etish va zaruriy choralarni ko‘rish imkonini beradi. Agarda biz ularni aniq ilmiy asoslarga tayangan holda o‘rganib chiqsak [2].

Xalqaro migratsiya tashkiloti (XMT)ning global hisob-kitoblarga ko‘ra, 2020 yilda dunyoda 281 millionga yaqin xalqaro muhojir bo‘lgan, bu esa butun dunyo aholisining 3,6 foiziga to‘g‘ri keladi. Keltirilgan bu raqamlar bor yo‘g‘i 30 yil avval 128 millionni tashkil etgan [3]. Demak migratsiya oqimi kundan-kunga jadallashmoqda. Bu oqimning jadallashishiga asosiy faktor iqtisodiy ekanligini 2019 yilda migrantlarning rasmiy pul o‘tkazmalarining umumiy hajmi 689 milliard AQSH dollaridan oshib ketganligidan ham ko‘rishimiz mumkin.

Bizga ma’lumki, O‘zbekiston ham bu global jarayonlarda Markaziy Osiyodagi eng faol davlat hisoblanadi. Mamlakatimizdan chet elga ishlash uchun ketgan mehnat migrantlarining taxminiy soni bugungi kunda 1 mln 740 mingdan ortiqni tashkil etmoqda. Lekin ularning atiga 60 mingdan ortiq qismigina Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va boshqa rasmiy tashkilotlar orqali ketgan muhojirlarni tashkil etadi. Ular orasida 34 mingdan ziyodini 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tashkil qilib, turli darajadagi ma’lumot va ko‘nikmaga ega bo‘lmagan fuqarolardir [4]. Jo‘nab ketayotgan o‘zbekistonlik mehnat muhojirlarining katta qismi chet mamlakatlarda kam maoshli ishlarda ishlaydi. Ularning aksariyati oliy ma’lumotga ega emas. Tahminiy statistik ma’lumotlarga qaraganda (40 foizi) qurilishda, 20 foizi sanoatda, qolganlari (40 foizi) xizmat ko‘rsatish, ishlab chiqarishda, sohasida faoliyat olib boradi. Bundan ham ko‘rishimiz mumkinki, bizning migrantlarning aksari yuqori haq to‘lanuvchi mamlakatlarda mehnat qilmagani bois mavsumiy migratsiya oilaning to‘liq uzoq vaqt

davomidagi xarajatlarini qoplamaydi va bu hodisa yillar davomida takrorlanishi uzoq vaqt davomida bolalarning ota-ona xohlaganidek to'kis tarbiya olishiga monelik qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga tayanib shuni aytishimiz mumkinki, mehnat migratsiyasida yosh juda katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ham migrantlarning katta qismini yoshlar va o'rta yoshlilar tashkil qiladi.

Dastlab asosan bu jarayonda erkaklar ishtiroki yuqori bo'lgan. Milliy mentalitetga xos bo'lgan erkak kishining oila boquvchisi ekanligi, ayollar esa uy va bola parvarishi bilan mashg'ul bo'lishi kabi konsensuslar bunga asosiy sabab bo'lgan. Bunga yillar davomida jamiyat moslashdi buning natijasida juda ko'plab farzandlar otasidan uzoqda voyaga yetdi. Ajrashishlar sonining keskin ortishi, ish o'rinlarining kamligi, oylik maoshlarning ish hajmiga nisbatan pastligi ayollar migratsiyasining ham oxirgi 5-10 yillikda keskin ortishiga va erkaklarniki bilan tenglashishiga sabab bo'ldi. Buning natijasida moddiy manfaatlarining qadriyatlardan ustun kelish holatlari jamiyatda ortdi. "Ota-ona", "oilal", "farzand" tushunchalarining insonlar uchun o'rni va ahamiyati o'zgardi. Aslida to'liqdek ko'ringan oilalar va bolalar yoki otasiz, yoki onasiz ba'zilarida ikkalovisiz voyaga yetmoqda. Umuman olganda, migratsiya jarayonlari oilaviy hayotning sotsial-psixologik muammolarini keltirib chiqarishiga bir qancha faktorlar sabab bo'ladi. Bularni biz umumiy holatdan kelib chiqib tahlil qilishga harakat qilamiz. O'zbekistondan migratsiyaning asosiy omili mamlakatda ish o'rinlari etishmasligi emas, aksincha, maqbul turmush darajasini ta'minlash uchun yetarli bo'lmagan daromad darajasi pastligidir. Ayniqsa, bu qishloq joylarida ko'proq seziladi. Bu esa oiladagi moliyaviy yetishmovchilik muammosi oiladagi asosiy ishchi kuchlarining (er yoki xotin ba'zan ikkisi) chet elga ketishiga sabab bo'ladi.

Bu masalada psixologlarning fikricha, maktab yoshidagi bolalar misolida ota-onaning uzoq vaqt davomida chet mamlakatda bo'lishi bolalarga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlab, ularda depressiya shuningdek, jizzalik alomatlari qolgan bolalarga nisbatan yuqoriroq darajada ekanini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining asosiy qismi (87 foiz) Rossiyaga ko'chib o'tadi. Janubiy Koreya,

Turkiya va Qozog‘iston ham o‘zbekistonlik muhojirlar uchun jozibali hisoblanadi[5]. Shu sababli ham buning farzandlarga ta’sirini o‘rganish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan turli tadqiqotlar o‘tkazildi va buning natijalaridan ham ko‘rishimiz mumkinki, buning ijtimoiy oqibatlarini qoniqarli holatda emas.

Yuqorida keltirilganidek jo‘nab ketayotgan mehnat muhojirlarining aksariyatini yoshlar tashkil etmoqda. Hukumat uchun iqtisodiy jihatdan foyda olib kiruvchi migrantlar ijtimoiy va siyosiy masalalarda davlatni orqaga tortishi bu fakt, agar u tartibga solinmasa. Olimlarning fikricha, “migratsiya” bu siyosiy qurol. Ulardan foydalanib davlatlar bir-biriga tazyiq o‘tkazishi yoki siyosiy shartlar qo‘yishi mumkin. Ayniqsa, asosan noqonuniy faoliyat olib boruvchi tashqi migrantlarga ega bo‘lgan mamlakatlar uchun shu jumladan O‘zbekiston ham ular qatorida.

Yurtimizda yoshlar masalasida amalga oshirilayotgan islohotlarning o‘ziga xosligini hisobga olgan holda, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan nihoyatda muhim hisoblangan ushbu masalani hal etish yuzasidan mehnat migratsiyasini tartibga solish, bu sohadagi qonunchilikni takomillashtirish, aholi, jumladan, yoshlarni ish bilan ta’minlashning hududiy xususiyatlarini, iqtisodiyot tarmoqlarini hamda mehnat bozorini rivojlantirishni chuqur tahlil etish asosida yoshlar orasidagi migratsiya darajasi yuzasidan ilmiy tavsiyalar va amaliy takliflarni ishlab chiqish muhimdir.

Bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Mehnat va ijtimoiy masalalar qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va Yoshlar ittifoqi kabi tashkilotlar faol ishtirok etmoqda. Lekin ulardan kelayotgan natijalar o‘zini oqlaganicha yo‘q. Ayniqsa butun dunyoda mehnat migrantlari noqonuniy yo‘l bilan bo‘lsada iqtisodiy holatini yaxshilashga intilayotgan bir vaqtda. Chunki aynan tashqi mehnat migratsiyasi bilan bog‘liq muammolarni hal etishi zarur bo‘lgan tashkilotlardagi korrupsion holatlarning juda avj olganligi va buning natijasida o‘zi ijtimoiy zaif vaziyatdagi fuqarolarni bunday davlat organlariga

nisbatan ishonchini soʻnishi va noqonuniy chegarani bosib oʻtishiga ham, qanchadir miqdorda sababchi boʻlmoqda [6].

Natijalar va muhokamalar

Qayd etilgan mazkur muammolarning mavjudligi, shuningdek, mehnat bozorida yoshlarni ish bilan taʼminlash va migratsiyani tartibga solish va takomillashtirish masalalarini huquqiy, ilmiy va amaliy tadqiq etish zarurati bugungi kunda juda dolzarbligi kundan kunga ortmoqda. Ayniqsa, yoshlar va yosh oilalarning migratsiya jarayonlaridagi tartibsiz harakatining oqibatlari soha ekspertlari tomonidan salbiy baholanmoqda [7]. Jamiyatdagi marginalizatsiya va begonalashuv jarayonlariga bu ham oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Xususan, vatanga, oilaga, qadriyatlarga nisbatan va ularning aksariyatida nigilizm kayfiyatini vujudga keltirmoqda. Yosh muhojir oilalar va oʻrta yoshdagi muhojir oilalarni solishtiradigan boʻlsak, yoshlarda oʻrta yoshlilarga nisbatan oilaviy munosabatlar krizis holati yuqori va ajralish holatlari koʻpligiga guvoh boʻlishimiz mumkin. Chunki, yosh oilalardagi stabil oilaviy munosabat va qadriyatlarning yetarlicha shakllanib ulgurmaganidandir. Baʼzan ulardan faqatgina bir nafari chet elda migrantligi (odatda erkaklar) bu ijtimoiy xavfni yanada kuchaytirmoqda. Natijada oilani iqtisodiy taʼminlash maqsadidagi bu jarayon umuman qarshi effekt berishi holatlari juda koʻp kuzatiladi. Muammoning koʻlami kundankunga ortib bormoqda va buning ijtimoiy oqibati ularning farzandlarida aks etmoqda. Maktablardagi hozirgi kunda psixologik yordamga muhtoj va zaif vaziyatdagi oʻquvchilarning katta qismini mehnat migrantlarinig farzandlari tashkil etishidan ham bilishimiz mumkin [8].

Xulosa

Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki, bu yoʻnalishda Oʻzbekistonda faoliyat olib boruvchi tashqi mehnat migratsiyasini tartibga solish va yoshlarga munosib ish oʻrinlarini yaratish borasida bir qancha amaliy ishlar olib bormoqda. Lekin ularning sondagi va sifatidagi ahamiyati unchalik ham sezilarli deb ayta olmaymiz. Chunki agentlik tomonidan taklif etilayotgan ish hajmi ishga muhtoj fuqarolar soniga

nisbatan juda keskin farq qiladi. Rivojlangan, migratsiya jarayonlariga nisbatan tolerant bo'lgan siyosat olib boruvchi davlatlar (Skandinaviya davlatlari) talablariga ishga muhtoj fuqarolarning talab darajasida bilim va ko'nikmalarga ega emasligini ham alohida ta'kidlash lozim [9]. Shu sababli yoshlar muammolaridan biri bo'lgan - mehnat migratsiyasining ijtimoiy va huquqiy sabablari oldini olish va oqibatlarining yumshatish maqsadida quyidagi takliflarni berib o'tamiz:

- Yoshlar mehnat migratsiya jarayonlarni doimiy ravishda monitoring qilish, ma'lumotlarni to'plash va ularni chuqur tahlil qilish va shuni asosida kelgusida yangi ish o'rinlarini yaratish;

- Jahon mehnat bozorida eng yuqori talabga muhtoj kasblarga yo'naltirilgan kasb-hunarlarini o'rgatishni ta'lim tizimiga kiritish va xalqaro talablarga javob beruvchi kadrlarni yetishtirish, buni natijasida o'zimizda yoki chet elda ishlash istagidagi yoshlarni yetuk mutaxassis bo'lishiga erishish;

- Yoshlarni qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy siyosat, strategiya va qonunchilik asoslarini yaratish va xalqaro mehnat standartlari va inson huquqlariga tayangan mehnat migratsiyasi takomillashtirish. Fuqarolarni huquqiy savodxonligini oshirish, buning uchun esa Ommaviy axborot vositalarida qonuniy migratsiyaga oid turli ijtimoiy reklamalar sonini ko'paytirish;

- Mamlakatdagi yosh mehnat muhojirlarini qo'llab-quvvatlash dasturlarini yaratish yoki migratsiyada bo'lmoqchi bo'lganlarni ushbu jarayonga tayyorlash va ko'maklashish, chet tilini, turli zamonaviy talabgir sohalarni o'rgatuvchi bepul, sifatli, intensiv kurslarni ko'paytirish;

- Kelib chiquvchi va jo'nab ketuvchi mamlakatlar o'rtasidagi inson huquqlari va ikkala davlat jumladan migrantlarning ham manfaatlari inobatga olingan hamkorlik aloqalarini ko'paytirish, turli rivojlangan migratsiya jarayonlariga nisbatan tolerant siyosat olib boruvchi mamlakatlarga ishchi kuchi jo'natish bo'yicha ko'proq shartnomalarga erishish;

•Bu jarayonlarda davlat tashkilotlari bilan bir qatorda milliy va xalqaro NNTlar bilan hamkorlik qilish va tajriba almashish. Chunki bunday transmilliy xarakterga ega muammolarga yechim topishda va ijobiy natijaga erishishda hamkor tashkilotlarning oʻrni katta [10].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://wol.iza.org/articles/migration-and-families-left-behind/long>
2. F.Y.Parmonov “Migratsiya jarayonlarini boshqarishda inson omili”
3. <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/>
4. <https://ijtimoiy.uz/2194/>
5. <http://www.migration.uz/post/view/119>
6. <https://daryo.uz/2023/09/14/mehnat-migratsiyasining-muhojir-ishchilarning-oilaviy-hayotiga-tasiri-hijronda-qolgan-farzandlar-taqdiri>
7. <https://m.kun.uz/uz/news/2018/11/28/taski-menat-migratsiyasi-agentligi-rabariati-kamokka-olindi-ular-jirik-korrupcia-isida-gumonlanmokda>
8. <https://kun.uz/uz/62884745>
9. <https://www.gov.scot/publications/family-migration-understanding-drivers-impacts-support-needs-migrant-families-scotland/>
10. <https://wol.iza.org/articles/migration-and-families-left-behind/long>